

TARIXIY ROMANLARDA AYOLLAR RUHIYATI TASVIRI

MIRSHARIPOVA SHAHZODA SHAVKAT QIZI

BuxDU o'zbek tili va adabiyoti mustaqil tadqiqotchisi

Tel: (99) 705-35-35

Annotatsiya: Maqolada tarixiy romanda ayollar timsolining badiiy talqin etilishi va ayollar ruhiyati tasviri haqida so'z borgan. To'lqin Hayitning “Vafo malikas” romani misolida ijodkorning tarixiy davrni badiiy talqin etishdagi mahorati va ijtimoiy-siyosiy muhitda ayollarning o'rni, ularning dunyoqarashi, o'y-fikrlari, ruhiyat olamining badiiy tasvir etilishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy roman, badiiy talqin, ayollar obrazi, psixologizm, O'ljoy turkon og'o obrazi, tarixiy davr, temuriylar davri tarixi talqini.

Temuriylar saltanati, uning tashkil topishi, Amir Temurning bu boradagi say-harakatlari hamda mana shunday vaziyatlarda buyuk sohibqiron hayotida ayollarning qay darajada o'rin tutganliklari haqida yaratilgan asarlardan biri To'lqin Hayitning “Vafo malikasi” romanidir. Ushbu asar Buyuk Sohibqironning ona Turon, Turkiston hududlarini, uning ezilgan aholisini bosqinchi mo'g'ullardan ozod etish hamda buyuk saltanat tuzish yo'lida chekkan iztiroblari, qiyinchiliklari tasviriga bag'ishlangan.

Ushbu asarda murakkab tarixiy sharoitda, sarson-sargardonli damlarda rafiqasi O'ljoy Turkon og'oning Amir Temurga sadoqati, hurmat-e'tibori, qiyin vaziyatlarda yelkadosh bo'la olishi, zarur paytlarda zukkoligi, aql-zakovati, zehni bilan unga maslahatdosh bo'lishi va keskin vaziyatlarda irodasi toblangan bu oqila ayolning ruhiy dunyosi, qalb iztiroblari, chekkan zahmatlari hamda uning ayanchli taqdiri bilan bog'liq bo'lgan voqelik aks etgan.

Asar boshida O'ljoy Turkon og' o yosh o'smir qiz holatida gavdalantiriladi. Uning timsolida o'smirlik davrida qizlar ruhiyatidagi o'zgarishlar, ularning orzu-umidlari, qalb kechinmalari tasviri beriladi: “O'ljoy bu kunlarda hilol oy kabi tusga kirgan, go'yoki oyga chiqqan-u uning zarrin yog'dulariga o'ranib qaytgandek, har qarashi muloyim tabassumlari-yu ko'z qarochiqlarida o'sha nur – hilol oy nuri yarq etib bot-bot porlaydi. Yurishlari ham o'zgacha: go'yo oppoq qanot chiqarib, ohista suzib ketayotgan ohuni eslatadi”¹. Ushbu parchada O'ljoy og'oning Temur bilan tanishib, qalbiga ishq otashi tushib qolgan kezlaridagi ichki kechinmalari, tabiatidagi o'zgarishlar tasvirlangan bo'lib, bu o'zgarishlarning barchasi qalbida tug'yon urayotgan ilk muhabbatning natijasi edi.

Temurbekning harbiy yurish vaqtlarida safarda yurgan kezlarida O'ljoy og'oning uni sog'inishi, mana shunday kezlarda uning ichki kechinmalari, ruhiy holatlari ijodkor tomonidan quyidagicha talqin etiladi: “O'ljoy keng xonasiga qaytdi, oq harir pardalar osilgan o'rniga cho'zilarkan, yana yuragi siqildi. Temurbekning ko'rkam chehrasi xayol ko'zguna jonlanib, beixtiyor entikdi. Sog'-salomat qaytayotganmikinlar? Nechun bunchalik uzoq qolib ketdilar?”². Ushbu o'rinda ham sog'inch hissi, ham suyuqli yoridan xavotirlanish, jang-u jadallarda biror kor-hol yuz bermasligini tilab xudodan duo qilib so'rash holatlari va mana shunday murakkab vaqtlarda qiz qalbidagi iztiroblar o'z ifodasini topgan.

Buyuk taqdir O'ljoydek oq ko'ngil, mehribon qizga Temurdek mard, jasur, vijdonli buyuk shaxsni ro'baro' qildi-yu, ammo undan suyuqli insoni, buvasi – Amir Qazag'anni olib qo'ygan edi. Chin yurakdan mehr qo'ygan buvasining vafotidan so'ng O'ljoyning iztiroblari ijodkor tomonidan o'ziga xos tarzda tasvir etilgan: “ – Ulug' soyabonim, nechun men ojizangizni tashlab ketdingiz? Kim menga mehribonlik ko'rsatadur, kim soyabonim bo'ladur endi? O'ljoyning bo'g'ziga nimadir tiqildi”³.

¹ Тўлқин Ҳайит Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б.9.

² Тўлқин Ҳайит Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б.13.

³ Тўлқин Ҳайит Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б.20.

Otasidan ko'ra suyuqli buvasiga suyanib, har mushkul vaziyatda undan yordam so'raydigan bu qiz buvasining vafotidan so'ng hayotidagi eng qimmatli narsasini yo'qotib qo'ygan edi.

Temur nikohiga o'tgandan so'ng barcha harbiy yurishlarda, sarson-sargardonliklarda doim o'z jufti haloli yonida bo'ladigan O'ljoy o'z qiyinchiliklarini sezdirmasa-da, yo'l azobidan anchagina ko'ngli behuzur bo'lardi. Shunday vaqtlarda ham u Sohibqironni o'zi uchun bezovta qilmas, uning buyuk maqsadlariga xalaqit berishni xohlamas edi: “O'ljoyning kayfiyati tamom buzildi. Yana sargardonlik. Yana issiq, izg'irin, chang-chung, shamol yo'l azoblari. Jon yana tikanzor ichida chirqiraydi. Yashil boqqa o'rgangan qushning tikanzorda yashagisi kelmas. Juda qiyin bo'ladi, juda qiyin”⁴. Temurning qarshiliklariga qaramasdan, tinch, xotirjam manzillarda qolishdan ko'ra, o'z tan mahrami yonida bo'lishni istagan bu bir so'zli ayolning vafodorligi mana shunday o'rinlarda ayniqsa teran aks ettirilgan.

Temur O'ljoyning suyuqli akasi Husayn Mirzo bilan bir vaqtlar do'st tutingan, O'ljoy bilan turmush qurganlaridan so'ng esa mol-mulk mojarosi tufayli Husayn Temur bilan kelisholmay qolgan edi. O'rtada qolgan bechora ayol qay tomonga yon bosishni bilmay joni halak edi. Asarda O'ljoyning ikki tomonni murosa-yu madoraga keltirish yo'lida chekkan ichki iztiroblari, ruhiy qiyinchiliklariga ham keng o'rin ajratilgan. Masalan: “O'ljoyning titrab turgan qalbi teng ikkiga bo'lindi: Yarmida zulmat – yarmida oydinlik, yarmida faryod – yarmida quvonch. Do'st, oshna, og'a-ini, qarindoshga sodiqlik yaxshi. Ammo yuragi g'ash: undan ayrilib qoladigandek. Zuranj desa a'zoyi badanini qaltiroq bosmoqda”⁵.

O'ljoyning yagona maqsadi, ikki do'st orasida kelishmovchilik kelib chiqishining oldini olish va shu bilan birga qarindosh-urug'chilik rishtalarining

⁴ Тўлқин Ҳайит Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б.119.

⁵ Тўлқин Ҳайит Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б.130.

buzilishiga yo'l qo'ymaslik edi. Bu muvozanatni saqlab turish uchun u faqat o'zini mas'ul deb bilar edi.

Amir Temur bilan akasi Sulton Husayn o'rtasidagi kelishmovchilik, eng avvalo, O'ljoyni o'z domiga tortdi. Chunki u ikki o't orasida qolgan edi. Qaysi tomonni bossa ham o'z joni og'rirdi: “Xo'roz cho'zib-cho'zib qichqirdi. O'ljoy hali ham uyg'oq, uyqusi qochgan. Og'asining o'zibo'larchilik qilayotgani, Sohibqiron hazratlari bilan chiqisha olmayotganligi uni ko'p kuydirmoqda”⁶.

Akasi tomonidan uyushtirilgan xiyonatlar, kelishmovchiliklar O'ljoy og'oni buyuk Sohibqiron oldida anchagina xijolat qilib qo'yadi. Akasining bu bema'ni qilmishlari uchun O'ljoy aynan o'zini aybdor his qiladi. Mana shunday murakkab vaziyatlarda bu ayolning qalb iztiroblari, ichki kechinmalari, ruhiy olami yozuvchi tomonidan betakror tarzda badiiy talqin etilgan.

Amir Husaynning kelishilgan jangda Amir Temurga yordam kuchlarini yuborish o'rniga lafzsizlik qilib, o'z so'zidan qaytgani, ya'ni qo'shinlarni jang maydoniga yubormagani tufayli Amir Temur juda katta talafot ko'radi. O'ljoy og'o o'z akasining bu qilmishidan qattiq ranjiydi. Shu bilan birga umr yo'ldoshi oldida anchagina yuzi shuvut bo'ladi: “Nomard og'asi do'st boshiga kulfat tushganida, o'z jonini o'ylab jang maydonini tashlab ketti. Bu yuzsizlikka qanday chidaydi? Qay ko'z bilan tani mahramining ko'ziga boqadi?”⁷.

Bunday chigal vaziyatlar, tushunarsiz holatlar bir-biriga mehribon bo'lgan jufliklar – O'ljoy og'o hamda amir Temur o'rtasida anchagina dilsiyohliklar keltirib chiqaradi. Shunday qaltis tarixiy vaziyatlarda vafo malikasi hisoblangan O'ljoy turkon og'oning o'zini tutishi, o'y-xayollari asarda juda ta'sirli aks ettirilgan.

Nomard akasining o'rinsiz qilmishlari uchun buyuk Sohibqiron oldida mulzam bo'lgan pushtipar O'ljoyning ruhiy kechinmalarini yozuvchi quyidagicha tasvirlaydi: “Bu gap-so'zlarni eshitib turgan O'ljoy iztirob o'tida titrab-qaqshadi.

⁶ Тўлқин Ҳайит Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б.185.

⁷ Тўлқин Ҳайит Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б.197.

Og’asi uyalmaydimi? Uyat emasmi bu? Jangda bir karomat ko’rsatganlarida ham boshqa gap edi. U qizardi, bo’zardi. Bu uyat, bu uyat. Kechgacha ming bor takrorlandi bu so’z”⁸.

Umuman olganda, romanda O’ljoy Turkon og’o timsoli kitobxon ko’z o’ngida oqibatli farzand, vafoli rafiqqa, kuyunchak singil, diyonatli inson sifatida gavdalanadi. U buvasining o’limidan iztirob chekadi, unga chin bir farzandlik hissi bilan qattiq bog’langan edi. Turmush o’rtog’ining yaxshi-yomon kunlarida hamisha yonida turib, hamdard va hamfikir bo’lishga intiladi. U qarindosh-urug’chilik rishtalarini mustahkamlash maqsadida harakat qiladi, buning uchun o’zini mas’ul deb biladi. Hamisha adolatni, diyonatni usutvor deb biladi. Akasining xatosi uchun qattiq iztirob chekadi. Qahramon xarakteridagi ana shunday ijobiy fazilatlar romanda uning ichki kechinmalari tasviri orqali yorqin ochilgan.

To’lqin Hayitning “Vafo malikasi” asari buyuk Sohibqironning suyuqli ayollaridan bo’lgan O’ljoy Turkon og’o haqida yaratilgan bo’lib, asarda bu ayolning ichki kechinmalari, ruhiy holatlari, qalb iztiroblari, shu bilan birga Sohibqironning g’alabaga erishgan vaqtlardagi cheksiz quvonchi, suyunish holatlari o’zining go’zal badiiy talqinini topgan. Qisqagina umr ko’rgan bu ayol Amir Temurga aynan kerakli vaqtlarda yonida turgan, ona yurti yovlardan qutqarishdek mas’uliyatli vazifani uddalashda Amir Temurga yelkadosh bo’lib yordam bergan. O’tkir zehni bilan dono maslahatlar bergan.

Umuman olganda, ayol qalbi, uning dunyoqarashi, ruhiy ahvoli juda murakkab masaladir. Asarlardan keltirilgan yuqoridagi parchalarda ham tarixda nom qoldirgan mashhur ayollarning ruhiy holati, dunyoqarashi, qalb kechinmalari ta’sirli badiiy talqin etilgan.

ADABIYOTLAR:

1. Qodirov P. Ona lochin vidosi. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari. – 305 b.

⁸ Тўлқин Ҳайит. Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б.199.

2. Тўлқин Ҳайит Вафо маликаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – 215 б.

3. Davronova S. Mythology in intellectual novels //Theoretical & Applied Science. – 2015. – №. 4. – С. 40-43.